

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING LEKSIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING LINGVISTIK VA LINGVOMETODIK TALQINI

Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti,
 Filologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini shakllantirish va uni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Leksik kompetensiya xorijiy til o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin egallaydi. Maqolada lingvistik va lingvometodik yondashuvlar asosida leksik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan samarali usullar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: leksik kompetensiya, ingliz tili o'qituvchisi, lingvistik talqin, lingvometodik yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, chet tili o'qitish.

Abstract: This article examines the issues of developing and improving lexical competence in prospective English language teachers. Lexical competence plays a vital role in the professional preparation of foreign language instructors. The article analyzes effective strategies for developing lexical knowledge and skills based on linguistic and linguo-methodological approaches.

Key words: lexical competence, English language teacher, linguistic interpretation, linguo-methodological approach, professional training, foreign language teaching.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и совершенствования лексической компетенции будущих преподавателей английского языка. Лексическая компетенция играет важную роль в профессиональной подготовке преподавателей иностранных языков. В работе проанализированы эффективные методы развития лексических знаний и навыков на основе лингвистического и лингводидактического подходов.

Ключевые слова: лексическая компетенция, преподаватель английского языка, лингвистическая интерпретация, лингводидактический подход, профессиональная подготовка, обучение иностранным языкам.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar ta'lim-tarbiya sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda Prezident qarorlarida ta'lim mazmunini zamon talablari asosida yangilash, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Bunday sharoitda chet tillarni, xususan ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning til kompetensiyasini chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Leksik kompetensiya til o'rganuvchining lug'aviy boylikdan to'g'ri va samarali foydalanish qobiliyatini anglatadi. Ushbu kompetensiya tilshunoslikda tilning semantik, morfologik va stilistik jihatlarini qamrab oladi. Leksik kompetensiyaga ega bo'lgan shaxs nafaqat so'zlarni biladi, balki ularni mantiqan bog'laydi, to'g'ri kontekstdan foydalanadi va nutqining mazmunini to'liq yetkazadi.

Lingvistik nuqtai nazardan qaralganda, leksik kompetensiyaning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: faol va passiv lug'at boyligi, sinonimiya va antonimiya bilan ishlash, kollokatsiyalarni to'g'ri qo'llash, frazeologik birliklardan o'rinli foydalanish, shuningdek, stilistik moslikni ta'minlash. Bu esa o'rganuvchidan chuqur til sezgirligini va doimiy amaliyotni talab qiladi.

Lingvometodik yondashuv esa tilshunoslik va didaktika o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanadigan metodik yondashuv bo'lib, unda nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanadi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishda quyidagi metodik yondashuvlar muhim o'rin tutadi:

- Kontekstual yondashuv – so'z va iboralar real hayotiy vaziyatlar orqali o'zlashtiriladi;
- Tematik yondashuv – ma'lum mavzular asosida lug'aviy boylik shakllantiriladi;
- Kommunikativ metodlar – dialog, munozara, rolli o'yinlar orqali so'zlar faol nutqda qo'llaniladi.

Zamonaviy o'quv vositalari ham leksik kompetensiyani rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, elektron lug'atlar, til korpuslari (COCA, BNC), mobil ilovalar (Quizlet, Anki) hamda interaktiv platformalar (Moodle, Edmodo) yordamida o'rganuvchilar o'z lug'aviy bilimlarini mustaqil ravishda rivojlantirishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida CEFR – Umumiy Yevropa til kompetensiyasi doirasi – asosida ishlab chiqilgan milliy dasturlar til o'rgatishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Har bir daraja uchun zarur bo'lgan so'z boyligi, kommunikativ topshiriqlar va o'qituvchining metodik yondashuvi aniq belgilangan. Bu esa bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun lug'aviy salohiyatni samarali shakllantirish va uni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirish lingvistik bilimlar bilan metodik yondashuvlar uyg'unligida amalga oshirilishi zarur. Bu esa nafaqat ularning tilni chuqur egallashiga, balki professional faoliyatda erkin va samarali muloqot olib borishiga xizmat qiladi. BIO' uchun ingliz tilidan yaratilgan o'quv dasturda o'quvchilar quyidagilarni o'zlashtirishlari dasturiy talablar sifatida ko'rsatib o'tilgan:

- o'quv–intellektual ko'nikma va malakalar hisoblangan tinglab tushunish, o'qish jarayonida til hodisa va faktlari o'rtasida sabab–oqibat aloqalarini o'rnata olish, ushbu hodisa va faktlarni o'zaro farqlash, umumlashtirish hamda xulosalar qila olish;
- tinglangan va o'qib idrok etilgan axborotlarni asosiy va ikkinchi darajalarga ajrata olish, ulardan amaliyot (kundalik hayot)da foydalana olish, matnlardagi shartli belgilar, noverbal vositalar – chizma, diagramma, tasvir va simvollarni tushuna olish;
- o'quv–kommunikativ muloqot jarayonida qatnasha olish, og'zaki ifoda etilgan fikrlarni, o'qilgan tezis, referat kabilarni tushuna olish, reja tuza olish va h.k.

Oliy ta'limlarda ta'limni modernizatsiyalashni amalga oshirishda bilim, ko'nikma va malakalarni egalashning asosi sifatida kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'qitish alohida o'rin tutadi.

Tadqiqotlarda “kompetensiya, kompetentlik, kommunikativ kompetensiya, lingvistik kompetensiya, til kompetensiyasi va nutqiy kompetensiya” tushunchalari haqida batafsil fikr va mulohazalar bayon qilingan.¹

Ta'lim sohasidagi “kompetensiyaviy yondashuv”ni yaratish masalalari 1922-yilda E. Fora rahbarligidagi xalqaro YUNESKO tashkiloti tomonidan o'tkazilgan ilmiy–amaliy anjumanda – “Kelajakdagi ta'limning o'ziga xos xususiyatlari” (“Futures of Education”) ma'ruzasida ilk bor muomalaga kiritildi.²

Kompetensiyaviy ta'lim (competence-based education) AQSHda o'tgan asrning 1970-yillarida shakllana boshladi. “Kompetensiya” termini 1965-yilda N. Xomskiy tomonidan AQSHning Massachusetts universitetida til nazariyasi va amaliyoti (transformatsion grammatika) bilan bog'liq holda taklif qilingan. Dastlab kompetensiya ona tilida muayyan lingvistik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qobiliyat va layoqat ma'nolarini anglatar edi.³

Pedagogik, psixologik va metodik ilmiy–tadqiqotlarda “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari turlicha talqin qilingan bo'lsada, zamonaviy nuqtai nazardan dissertatsiyada mazkur tushunchalarni tavsifiga to'xtalishga ehtiyoj bordek tuyuladi.

Tadqiqotlarda kompetensiya (competence) tushunchasi “qobiliyat, layoqat, omilkorlik” kabi ma'nolarni ifodalaydi. Kompetentlik (competens, competentis) tushunchasi esa “qobiliyatli, layoqatli, omilkor bo'lish, bilimdonlik” ma'nolarini ifodalaydi. Shuning uchun ushbu tushunchalarni talqin qilishda tadqiqotlarda turlicha yondashuvlar mavjud.

1 Zimnyaya I.A. Основы педагогической психологии [Текст] / I.A. Zimnyaya - M.: Logos, 2004. - 384 s. Levo, B.V. Metodologiya kompetentnostnogo podxoda v vysshem obrazovanii [Текст] / B.V. Avvo. // Elektronnyy nauchno-pedagogicheskiy jurnal “Emissia.offline”, 2005.

2 Yermakov D. S. Kompetentnostnyy podxod v obrazovanii // Pedagogika, 2011.-№4.-S. 8–15

3 Xomskiy, N. Язык і проблемы znaniya [Текст] / N. Xomskiy // Vestnik MGU. Filologiya, 1995. -№ 4. - S. 130-1

Ta'lim jarayonida kompetensiya va kompetentlik tushunchalari “muayyan bir fanni o'qitish jarayonida shakllangan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi, shuningdek, ma'lum bir faoliyatni amalga oshirish qobiliyati hamda layoqatiga asoslangan holda tavsiflanadi”.⁴

Tadqiqotchilardan B. V. Avvo, I. A. Zimnyaya, D. A. Meshyeryakov, A. V. Xutorskoylar⁵ kompetensiya va kompetentlik tushunchalarini bir-biridan farqlagan holda tadqiq qilganlar. I. A. Zimnyaya talqiniga ko'ra, “kompetensiya” – bu o'quvchining ta'limiy tayyorgarligi uchun oldindan belgilangan maqsad va vazifalar hamda talablar doirasida tavsiflangan. “Kompetentlik” tushunchasi esa muayyan talab va vakolatlarni rivojlantirish darajasi, shaxsning muayyan xususiyatlarini o'zida aks ettiradigan muvofiqlik o'lchovi sifatida talqin qilinadi.⁶

Dj. Ravenning “Zamonaviy jamiyatdagi kompetentlik” (2002) asarida “kompetentlik” tushunchasiga batafsil ta'rif beriladi. Mazkur tushuncha ilmiy–nazariy jihatdan tafsiflanadi. Dj. Ravenning fikriga ko'ra, kompetentlik – ko'plab tarkibiy tushunchalarni o'z ichiga olib, bir-biridan mustaqil tushunchalarni ifodalaydi. Mazkur fikr va mulohazalarda kompetentlik bilan bog'liq ba'zi bir tushunchalar ko'proq bilim sohasi bilan bog'liqligi ko'rsatilsa, boshqalari esa hissiy ma'nolarni ifodalashi ta'kidlab o'tilgan.⁷

A.V.Xutorskoy o'z tadqiqotlarida kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ularning mohiyati haqida quydagilarni ta'kidlaydi⁸: “Kompetensiya – muayyan ta'limga tayyorgarlik, uni egallash darajalari bilan bog'liq tushunchalarni ifodalasa, kompetentlik – muayyan shaxsning bir qobiliyat yoki layoqatni egallaganlik darajasi va sifati, egalik qilishi, tegishli vakolatga ega bo'lishi, unga munosabat va qo'llashidir” – deb ko'rsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishga oid ilmiy yondashuvlar o'rganildi. Metodologik asos sifatida lingvistik va lingvometodik nazariyalar tanlandi. Ma'lumotlar tahlili uchun ta'limga oid davlat hujjatlari, CEFR (Common European Framework of Reference) talablari, milliy o'quv dasturlar hamda ilg'or xorijiy va mahalliy olimlarning qarashlariga tayanildi.

Tadqiqot jarayonida kontent-tahlil, taqqoslash, empirik kuzatuv va amaliyotga asoslangan metodlar qo'llanildi. Shuningdek, o'quvchilar bilan olib borilgan sinov darslari, interaktiv mashg'ulotlar tahlil qilinib, leksik kompetensiyani rivojlantirishda qanday yondashuvlar yuqori samaradorlikka olib kelishi amaliy jihatdan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lingvistik kompetensiya o'z navbatida til va nutqiy kompetensiyalardan tarkib topadi. Nutqiy kompetensiya esa muloqot jarayonida maqsadli tilning leksik birliklaridan funksional foydalanishni, matnlarni tinglab tushunish va o'qish qobiliyatlarining rivojlanishini ta'minlaydi. Og'zaki yoki yozma nutqda taqdim etilgan ma'lum bir mavzu bo'yicha izchil, asosli, mantiqiy tuzilgan bayonotlarda kerakli ma'lumotlarni uzatish, nutq va undan tashqari xatti–harakatlarni rejalashtirish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Sosiolingvistik kompetensiya so'zlovchining biror bir nutqiy vaziyat, kommunikativ maqsad va xohish–istagidan kelib chiqqan holda kerakli lingvistik shakl, ifoda usulini tanlash imkonini yaratadi. Sosiolingvistik kompetensiya ijtimoiy–madaniy kompetensiyani o'z ichiga olib, autentik nutqning milliy xususiyatlari hisoblangan

- 4 Bagramova, N.V. Lingvo-metodicheskiye osnovy obucheniya leksicheskoy storone ustnoy rechi na angliyskom yazыke kak vtorom inostrannom v pedagogicheskom vuze [Tekst]: dis. ... doktora ped. nauk / N.V. Bagramova. - SPb., 1993.-504 s. Baydenko, V.I. Bolonskiy process: strukturnaya reforma vysshhego obrazovaniya Yevropy [Tekst] / V.I. Baydenko. - 3-ye izd. - M.: Issledovatel'skiy syentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, Rossiyskiy Novyy universitet, 2003. -128 s. Beliskaya, G.E. Sosialnaya kompetensiya lichnosti [Tekst] / G.E. Beliskaya. // Soznaniye lichnosti v krizisnom obshchestve, 1995. - S. 42-57. Berestova, L.I. Sosialno-psixologicheskaya kompetentnost kak professionalnaya xarakteristika rukovoditelya [Tekst]: dis. ... kand. psixol. nauk / L.I. Berestova. - M., 1994. - 208 s. Burlakov, M.A. Obucheniye aktivnomu vladeniyu inoyazychnoy leksikoy v vuze [Tekst] / M. A. Burlakov. - Lvov: Visha shk., 1988. - 130 s. Grishanova N.A. Kompetentnostnyy podxod v obuchenii vzroslykh. - M.: Issledovatel'skiy syentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. - S.16. Derkach, A.A. Sosialnaya psixologiya [Tekst] / Pod red. A. N. Suxova, A. A. Derkacha. - M.: Akademiya, 2001. - 600 s. Kuz'mina, N.V. Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya [Tekst] / N. V. Kuz'mina. - M.: Vysshaya shkola, 1990.- 120 s. Markova, A.K. Psixologiya professionalizma [Tekst] / A. K. Markova. - M.: Mejdunarodnyy gumanitarnyy fond “Znaniye”, 1996. - 308 s. Myasiщyev, V.N., Bodalev, A.A. Psixologiya otnosheniy [Tekst]: izbr. psixol. trudy / V. N. Myasiщyev, A.A. Bodalev. - M.: Moyek, psixol.-sos. in-t, 2003.-398 s. Palferova, S.Sh. Proyektirovaniye texnologii kompetentnostno-oriyentirovannogo obucheniya dissiplinam yestestvennonauchnogo sikla studentov texnicheskix vuzov [Tekst]: dis. ... kand. ped. nauk / S.Sh. Palferova. - Tolyatti, 2003. - 252 s.
- 5 Zimnyaya I.A. Osnovy pedagogicheskoy psixologii [Tekst] / I.A. Zimnyaya - M.: Logos, 2004. - 384 s. Levo, B.V. Metodologiya kompetentnostnogo podxoda v vysshem obrazovanii [Tekst] / B.V. Avvo. // Elektronnyy nauchno-pedagogicheskiy jurnal “Emissia. offline”, 2005. Meshyeryakov, D.A. Kompetentnost sub'yektov predprinimatelskoy deyatel'nosti [Tekst]: dis. ... d-ra ekon. nauk D. A. Meshyeryakov. - Voronej, 1999.-259 s. Xutorskoy A.B. Klyucheverye kompetensii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya//Narodnoye obrazovaniye. - 2003. - № 2. - S. 58-64.
- 6 Zimnyaya I.A. Osnovy pedagogicheskoy psixologii [Tekst] / I.A. Zimnyaya - M.: Logos, 2004. - 384 s.
- 7 Raven, Dj. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyjavleniye, razvitiye i realizatsiya [Tekst] / Dj. Raven. - M.: Kogito-syentr, 2002. - 395 s.
- 8 Xutorskoy A.B. Klyucheverye kompetensii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya//Narodnoye obrazovaniye. - 2003. - № 2. - S. 58-64.

– o‘zi yashayotgan mamlakatning urf–odatlarini, qadriyatlarini, marosimlarini va boshqa milliy–madaniy xususiyatlarini bilish hamda tili o‘rganilayotgan mamlakat bilan taqqoslagan holda taqdim eta olish qobiliyatini ko‘zda tutadi.

Sosiolingvistik kompetensiya o‘quvchining lingvistik va mintaqaviy bilimlari, ko‘nikma va malakalarini kengaytirishni ta‘minlaydi. Tili o‘rganilayotgan mamlakatlarning ijtimoiy–madaniy xususiyatlari haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lish, aloqa jarayonida ushbu ijtimoiy–madaniy bilimlardan foydalanishni nazarda tutadi.

Pragmatik kompetensiya o‘rganilayotgan chet tilida kommunikativ vaziyatda tushunmovchiliklar paydo bo‘lganda takroran so‘rash, uzr so‘rash va hokazolar orqali murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Diskurs kompetensiyasi ham pragmatik kompetensiya tarkibiga kiritiladi. Mazkur kompetensiya og‘zaki yoki yozma nutqda fikrlarni tegishli til vositalari orqali ifodalashni nazarda tutadi. Diskurs kompetensiyasi og‘zaki yoki yozma nutqdagi izchillikni ta‘minlashda lingvistik signallarni tushunish va interpretatsiya qilish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi.

Tadqiqotimizning asosiy mavzusi bilan bog‘liq til kompetensiyasi deganda, o‘quvchilar tomonidan tanlangan leksik mavzularni muayyan sohalariga muvofiq yangi grammatik va talaffuz birliklarini o‘zlashtirish, leksik, grammatik va talaffuz birliklaridan kommunikativ maqsadlarda foydalanish ko‘nikma va malakalarini o‘z ichiga oladi. Bu o‘quvchilar tomonidan tinglab tushunish va o‘qish kompetensiyalarini o‘zlashtirishda, shuningdek, gapirish va yozuvga oid lingvistik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashni ta‘minlaydi.

Tadqiqotchilardan N. V. Bagramova, D. V. Agapova, T. M. Balyxina, R. V. Drajan, N. N. Ignatovlar leksik kompetensiyani lingvistik kompetensiyaning tarkibiy qismi deb hisoblashadi. Leksik kompetensiya boshqa kompetensiyalar bilan uzviy bog‘liqdir. Oliy ta‘limda bo‘ljak ingliz tili o‘qituvchilarining leksik kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e‘tibor beriladi. Buning sababi shundaki, leksikani o‘rgatish til materialining tarkibiy qismi hisoblangan grammatika va talaffuzni o‘rgatishda, shuningdek, nutq faoliyati turlari hisoblangan gapirish, tinglab tushunish, o‘qish va yozuvni o‘rgatishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.⁹

Chet tillarni o‘zlashtirishda so‘z boyligining o‘rni va ahamiyati juda muhimdir, chunki aynan shu so‘z birikmasining nominativ funksiyasi tufayli fikrlash amalga oshiriladi. Mustahkam shakllangan leksik ko‘nikmalar chet tilda muvaffaqiyatli muloqot qilish shartlaridan biridir. Leksik–semantik me‘yorlarning buzilishi o‘quvchilar nutqining kommunikativ jihatdan tushunarsiz bo‘lishiga, nutqiy muloqotda semantik, strukturaviy va funksional qiyinchiliklar va xatolarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Tadqiqotchilardan G. G. Machxelyana ingliz tilini o‘rganishda o‘quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini baholab, ko‘pincha chet tilni o‘rganishda muloqot qiluvchilarning so‘z boyligining yetishmasligini ta‘kidlaydi. Bunga asosiy sabab sifatida tadqiqotchi quyidagilarni ko‘rsatadi:

1. O‘quvchilarda faol leksik zahiraning yetarli emasligi;
2. O‘quvchilarning leksik kompetensiyasining mustahkam rivojlanmaganligi;
3. Leksik birliklarni o‘zlashtirishda yuzaga keladigan semantik, funksional va strukturaviy qiyinchiliklar.¹⁰

Shunisi e‘tiborga loyiqki, yuqorida ko‘rsatilgan sabablar ham chet tillar ta‘limida leksik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va minimal leksik birliklarning yetishmasligi muammolari bilan bog‘liqdir.

A. Leontyevning fikriga ko‘ra, dasturiy leksik materialni o‘rgatish va o‘zlashtirish chet tillarni o‘qitishda og‘zaki nutqning ilgari surilishi tamoyiliga muvofiq amalga oshirilishi mumkin.¹¹

Ushbu tamoyil til aspektlarini o‘rgatishda, ayniqsa chet til darslarida leksik material ustida ishlashga alohida e‘tibor berilishi kerakligini nazarda tutadi. Bunda nutqiy muloqotda leksik materialni bilish va uni nutqda qo‘llash asosiy vazifani bajaradi. Nutqda leksik birliklarni idrok etish va ulardan foydalanish chet tilda fikrni shakllantirish, modellashtirish va loyihalash jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqdir.

O‘quvchilarning faol so‘z boyligining asosiy qismi chet tilni o‘rgatishning quyi va o‘rta bosqichlarida shakllanadi. Chet til o‘qitishning yuqori bosqichida esa leksik kompetensiya rivojlantiriladi. Tadqiqotimiz ob‘ekti hisoblangan akademik litseylarda ham til o‘rganishda o‘quvchilarning leksik kompetensiyasini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.¹²

Leksik kompetensiya – bu o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasining ajralmas qismi bo‘lib, leksik bilim, ko‘nikma va malakalar nutq faoliyatining barcha turlarini muvaffaqiyatli o‘zlashtirishni ta‘minlaydi. Leksik

9 Bagramova, N.V. Lingvo-metodicheskiye osnovy obucheniya leksicheskoy storone ustnoy rechi na angliyskom yazyke kak vtorom inostrannom v pedagogicheskom vuze [Tekst]: dis. ... doktora ped. nauk / N.V. Bagramova. - SPb., 1993.-504 s. Balyxina, T.M. Struktura i sodержaniye professionalnoy kompetensii filologa: Metodologicheskiye problemy obucheniya russkomu yazyku [Tekst]: dis. ... doktora ped. nauk / T.M. Balyxina. - M., 2000. - 476 s

10 Machxelyan, G.G. Sovremennuyu angliyskiyuyu leksiku - v uchebnyy proses! [Tekst] / G.G. Machxelyan. // Inostrannyye yazyki v shkole, 1999. - №2. -S. 13–17

11 Leontyev, A.A. Yazyk i rechevaya deyatelnost v obshchey i pedagogicheskoy psixologii [Tekst]: Izbrannyye psixologicheskiye trudy / A. A. Leontyev. - M.: Moskovskiy psixologo-sotsialnyy institut, 2001.—448 s.

12 Pligin, A.A. Lichnostno-orientirovannoye obrazovaniye: istoriya i praktika [Tekst] / A.A. Pligin. -M., 2003. - 112 s

bilim, ko'nikma va malakalar nafaqat chet til leksik birliklari haqidagi lingvistik ma'lumotlar to'plami, balki so'z bilan harakat birligini bilish, ya'ni chet tilidagi so'z bilan muomala qilishning ma'lum shakllarini o'z ichiga oladi.¹³

Leksik bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish bosqichida o'zini o'zi boshqarish ta'lim jarayonining ajralmas qismidir. O'quvchilar uchun o'z faoliyatining oraliq va yakuniy natijalarini bilish va ularni baholay olish muhimdir. Bu o'z-o'zini boshqarish va baholash mexanizmlarini o'z ichiga oladi. O'z-o'zini boshqarish chet til o'rganish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, mavjud bo'lgan bilimlarni baholash va ularni boyitish yo'llarini tushunishga yordam beradi.

O'z-o'zini boshqarish deganda, biz shaxsning o'z holatlari, motivlari va harakatlarini ba'zi subyektiv norma va mezonlar bilan taqqoslash asosida ongli ravishda boshqarishini tushunamiz. O'z-o'zini nazorat qilish natijasida atrofda voqelik sharoitlariga javob berishning maqbul shakllarini ongli ravishda tanlash amalga oshiriladi.¹⁴

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini shakllantirish ularning lingvistik va sosiolingvistik bilimlarini, pragmatik va diskurs ko'nikmalarini kompleks rivojlantirish bilan uzviy bog'liq. Mustahkam leksik ko'nikmalar samarali muloqotning poydevorini tashkil etadi, til o'rgatish jarayonida esa leksik birliklarning funksional qo'llanilishi asosiy rol o'ynaydi. Leksik kompetensiyaning rivoji bevosita o'quvchining tilga oid bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatiga bog'liq.

Takliflar:

1. Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida leksik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan alohida modul yoki maxsus kurslar joriy etilishi lozim.
2. Dars jarayonlarida kontekstual, kommunikativ va tematik yondashuvlar ustuvorlik kasb etishi, real muloqotga yaqin vaziyatlarda so'z boyligini kengaytirish amaliyotga tatbiq etilishi zarur.
3. Zamonaviy texnologiyalar – elektron lug'atlar, mobil ilovalar va korpus lingvistikasi asosida yaratilgan platformalardan faol foydalanish tavsiya etiladi.
4. O'z-o'zini baholash va refleksiya usullari orqali o'quvchilarning leksik bilimlarini muntazam tahlil qilish va mustahkamlash mexanizmlari joriy qilinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bakirova X. B. (2022). Leksik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va mutaxassislik leksik minimumini aniqlash, *Integration of Science, Education and Practice*. Ilmiy–metodik jurnal.
2. Hilola Bakirova (2022). Energetik talabalarga ingliz tilini o'qitishda ta'lim mazmuni va leksik minimumni aniqlash, *O'zbekistonda xorijiy tillar jurnali*.
3. Botiraliyeva B. X. (2022). Leksik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va mutaxassislik leksik minimumini aniqlash, *BILIG*.
4. Soliyeva S. T. qizi (2024). Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari lingvistik va nutqiy kompetensiyasini umumkasbiy fanlar majmuasi orqali rivojlantirish usullari, *Namangan davlat universiteti Ilmiy xabarlar*.
5. Nodiraxon Yusupova (2025). Ingliz tili talabalarida leksik–pragmatik kompetensiyani takomillashtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, *Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar jurnali*.
6. Ikramova D. M. (2023). Huquqshunoslik kasbiga yo'naltirilgan leksik kompetensiya (ingliz tilshunosligi misolida), *Oriens*.
7. Sevara Abdurahmonova (2025). Leksik kompetensiyani baholashda Quizlet.com dasturi imkoniyatlari..., *Journal. fledu.uz*.
8. Z. M. Xazratova (2024). Chet tilini o'qishda leksik kompetensiyani shakllantirish usullari (konferensiya tezisi, Jahon tillari universiteti).
9. Jalolov B. B. va Akbarova M. A. (2024). Ingliz tili to'garaklarida yuqori sinf o'quvchilariga frazeologik birliklarni o'qitish texnologiyasi, *Pedagogs jurnali*.
10. Murodova Z. S. qizi (2022). Ingliz va o'zbek tillarining zamon shakllari va o'quvchilarning bu tilni o'rganishdagi qiyinchiliklari, *xalqaro konferensiya*.
11. Qobilova K. A. va Ashuraliyeva M. Yo. Q. (2025). O'zbek va ingliz tillaridagi leksik transformatsiyalar: taqqosiy tahlil, *ilmiy jurnal*.
12. Uzakova L. A. (2023). O'zbek va ingliz tillarida to'y bilan bog'liq leksik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi, *Qo'qon universiteti*.
13. Uljayeva S. T. (2022). Yosh o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishdagi qiyinchiliklar – global va mahalliy kontekst, *O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyasi*.

13 Shamov, A.N. Prinsipy obucheniya leksicheskoy storone inoyazychnoy rechi [Tekst] / A.N. Shamov // Inostrannyye yazyki v shkole, 2009. - №4. - S. 2- 9

14 Pedagogicheskiy ensiklopedicheskiy slovar [Tekst] / pod red. B.M. Bim-Bad. - M.: Nauchnoye izdatelstvo "Bolshaya rossiyaskaya ensiklopediya", 2002. - 528 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.